

Jahondagi raqamli arxivlar haqida

Azimov Izzatillo Avazbek o'g'li
O'zbekiston Milliy universiteti 2 kurs talabasi

izzatilloazimov977@gmail.com

Manbashunoslik va arxivshunoslik kafedrası

dots. v.b. A.Nazarov taqrizi asosida

Annotatsiya: Arxiv hujjatlarini raqamlash, bu - qo'g'oz, pergament, fotosurat, kino, ovoz, videolentadagi yozuvlarni raqamli nusxasini yaratishdir (elektron shaklga solish).

Ko'plab arxivlarda asl nusxani himoya qilish, arxiv fondlaridan ko'proq foydalanuvchilar foydalanishlari maqsadida arxiv fondlari hujjatlari raqamli shaklga o'tkazilmoqda. Bir qator vaziyatlarda arxivlar tijorat sohasidagi hamkorlik bilan o'z kolleksiyalarini raqamli shaklga o'tkazish uchun ish olib boradilar.

Arxivlardagi ilmiy ma'lumotlar ham hujjatlarni raqamli shaklga o'tkazishning muhim jihatlaridan biri bo'lib, bunday materialni raqamli shaklga o'tkazishda avval mualliflik huquqining saqlanishi va muallifning roziligiga ishonch hosil qilish kerak. Agar mualliflik huquqi yana kimdirga tegishli bo'lsa, u holda mualliflik huquqini rasmiylashtirishni tashkil qilishga to'g'ri keladi.

Hujjatlarning ko'p turlari va axborotlar hozirgi kunda raqamli shaklda yaratilmoqda. Elektron pochta xabarnomasi, elektron jadvallar, fotosuratlar, video va veb saytlar qayta ishlamoqda. Raqamli hujjatlar faol saqlanishi bilan bir qatorda, ulardan foydalanish uchun imkoniyat bo'lishi lozim. Ma'lumotlarni raqamli shaklda bittalab saqlash bu masalani yechimi hisoblanmaydi, saqlash bo'yicha muntazam ishlarni bajarish, hujjatlarni vaqt o'tishi bilan to'la saqlanishini garovi hisoblanadi.

Raqamli arxivlar tizimidan raqamli hujjatlar va ma'lumotlarni saqlash va ulardan foydalanishda qo'llaniladi. Ular katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlovchi serverlarda va ulardan foydalanishda qo'llaniladi. Ular katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlovchi serverlarda bo'lishi, ommaviy axborot vositalarida ishlatiladigan tizimlar, kompakt disk, DVD disklarga joylashtirilishi mumkin.

Hujjatlarni raqamli shaklda saqlash ancha murakkab ish bo‘lib, u hodimlardan yuqori malakani talab qiladi.[1]

Raqamli arxiv sohasida O‘zbekiston ko‘plab davlatlar bilan hamkorlik qilmoqda. 2022-yilning 17-fevral sanasida ushbu sohada seminar tashkil etildi. Seminarda “O‘zarxiv” agentligi hamda tizimdagi milliy arxivlar, arxiv ishi hududiy boshqarmalari va davlat arxivlari rahbar-mutaxassislari, shuningdek, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti va Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Dastlab seminarni “O‘zarxiv” agentligi direktori Ulug‘bek Yusupov kirish so‘zi bilan ochib, O‘zbekiston va Koreya respublikalari o‘rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirishda arxiv hujjatlarini o‘rganishning ahamiyatlari, har ikki davlat arxivlari samarali muloqot va o‘zaro manfaatli hamkorlikni davom ettirishlari davlat arxivlarimizda raqamlashtirish ishlarini jadallashtirishdagi ahamiyati to‘g‘risida ta’qidladi.

Agentlik direktor o‘rinbosari Xusan Isayev “O‘zbekistonda arxiv tizimini raqamlashtirish” mavzusida qisqacha taqdimot qilib, unda sohaga oid statistik ma’lumotlar, xalqaro va mahalliy tashkilotlar o‘rnatilgan hamkorlik munosabatlari, amaliyotga joriy etilgan axborot tizimlari va integratsiya masalalari, elektron shaklda taqdim etilayotgan xizmatlar, arxiv ishi sohasini raqamlashtirish holati va uning natijadorligi yuzasidan axborot berdi. Seminar davomida koreyalik ekspert, Koreya Milliy arxivi direktori katta o‘rinbosari Li Gem Ma xonim “Koreyada raqamli yozuvlarni boshqarish” mavzusida qiziqarli taqdimot o‘tkazib, unda Koreya Milliy arxivining hozirgi holati, raqamli yozuvlarning tavsiflari, ularni boshqarish jarayonlari, raqamli hujjatlarni saqlash to‘g‘risida batafsil ma’lumot berdi.[2]

Jahonda ko‘plab davlatlarda arxiv tarmoqlari mavjud. Masalan Britaniya arxivlarining milliy restri Britaniya tarixi manbalari bo‘yicha arxivi materiallarining eng to‘la ma’lumotlari bilan taminlaydi. Bu Britaniya jamiyatining serqirra tarixi to‘g‘risidagi ma’lumot almashish markazi hisoblanadi. U 44000 ro‘yxat va katalogga onlayn kirish imkonini beradi. Archon kalatogi

arxivlar milliy reestriga Britaniya tarixiga oid qo'lyozmalar va tarixiy yozuvlarni taqdim qiladi. Internet resurslari bilan bir qatorda Britaniya arxiv kolleksiyasilariga tezkor kirishni taminlaydigan boshqa tarmoqlar ham mavjud. Ular Niv arxivlari, Uels arxivlari, AIM 25 tarmog'i 100 dan ortiq o'quv muassasalari, ilmiy jamiyatlar, madaniy tashkilotlar va Londondagi kompaniyalarni arxivlardan foydalanishga yordam beradi. Niv arxivi Britaniya bo'yicha 200 dan ortiq arxiv tarmoqlariga kirishni taminlaydi.[3]

Italiyada ham raqamli arxivlar sohasida katta yangiliklar mavjud. Italiya Milliy Arxivining saytidan shajaralarni ham topish mumkin. Ajdodlar portali shajaraviy tadqiqotlar va oila tarixiga bag'ishlangan boshqa portallar bilan bir qatorda, ko'plab mamlakatlarda targ'ib qilinib, shaxsiy va genealogik qiziqish uyg'otadigan ulkan hujjatli merosni, xususan, fuqarolik holati dalolatnomalari, ro'yxatlar loyihasini onlayn tarzda taqdim etish istagidan kelib chiqqan holda yaratilgan. Ushbu keng qamrovli hujjatlarni raqamlashtirish va Ajdodlar portalida nashr etish 2011 yil iyun oyida imzolangan va Yuta shtatining Genealogiya jamiyati Madaniyat va oilaviy qidiruv vazirligining arxivlar bosh boshqarmasi o'rtasida yangilangan shartnoma tufayli tashkil qilingan. Bitimga ko'ra, alohida davlat arxivlari bilan hamkorlikda "Oila qidiruvi" fuqarolik holati dalolatnomalari daftarlari va ro'yxatlar loyihalarini raqamlashtirmoqda.

Ajdodlar portalining asosiy maqsadi foydalanuvchiga Italiya davlat arxivlarida saqlanadigan fuqarolik holati dalolatnomalari, harbiy xizmat ro'yxatlari, o'qishga qabul qilish vazifalari va boshqa shajaraviy va shaxsiy xususiyatga ega hujjatlarning raqamli nusxalari, shuningdek, mavjud bo'lganda, ma'lumotlar bazalari bilan bepul maslahatlashishga imkon beradi. Italiya davlat arxivlarida saqlanadigan genealogik tadqiqotlar, shaxsiy ma'lumotlar, oilalar va shaxslar tarixi, shuningdek, demografiya va ijtimoiy tarix uchun foydali bo'lgan hujjatlar haqida ma'lumot mavjud.[4]

Avstraliyada fuqarolar o'z geneologiyasini Avstraliya Milliy arxivi tomonidan tashkil etilgan maxsus sayt orqali aniqlashadi. Shuningdek bu saytda oilasining tarixi, geneologiya arxivlari, tug'ilish, o'lim va nikox ma'lumotlarini

olishlari mumkin. Shuningdek xizmatlardan: oila tarixi, oila daraxti, hayotiy yozuvlar, sertifikatlar, hamda geneologik tadqiqotlar haqidagi ma'lumotlarni olishlari mumkin. Ushbu xizmatdan Avstraliya fuqarolari bepul foydalanishlari mumkin. [5]

Xitoy Xalq Respublikasida ANU kutubxonasida Xitoy madaniy inqilobi davridaga (1966-1976) tegishli bir qancha bosma va mikrofilmlardagi bir qator noyob ma'lumotlar kiritilgan. Ushbu arxiv materiallarini onlayn ko'rish mumkin. [6]

Xulosa qilib aytganda Amerika Qo'shma Shtatlari Milliy Arxivi, Germaniya federal arxivi, Koreya Respublikasi Milliy arxivi, Fransiya Milliy arxivi va Yaponiya milliy arxivlarida tashkil etilgan raqamli arxivlarni butun dunyoga tajriba sifatida ko'rsatish mumkin. O'zbekistonda ham arxiv sohasini raqamlashtirish ishlari olib borilmoqda. Raqamli arxivlar yaratilgandan so'ng faqatgina ilmiy maqsadlardagina emas, balki ijtimoiy sohada ham ancha qulayliklar yaratiladi [7]. Bu esa fuqarolarning ortiqcha ovoragarchiliklarini oldini oladi va ularning mablag'ini tejaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. X.A.Buriyeva, A.Yo.Nazarov, B.B. Abbasov "Arxiv ishi nazariyasi va amaliyoti" Toshkent - «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi» - 2020
2. <https://www.archive.uz/post/koreya-respublikasi-milliy-arxivlari-tajribasi>
3. <https://yuz.uz/uz/news/arxiv-tizimini-raqamlashtirish-davr-talabi>
4. <https://antenati.cultura.gov.it/the-site/?lang=en>
5. Назаров, А. Ю. (2022). Об оцифровке архивных учреждений. Текущий исследовательский журнал истории, 3 (11), 13-17.
6. <https://www.asiaportal.info/database/chinese-digital-archive-1966-1976/>
7. Назаров, А. (2022). Рақамли архивлаш хусусида. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 94-98.
8. Назаров, А. Ё. (2016). Организация использования документов Центрального Государственного архива кинофотофонодокументов

Республики Узбекистан. Документ. Архив. История. Современность.—
Екатеринбург, 2016, 484-489.

9. Rakhmankulova, Z. (2020). The National library of Uzbekistan as a digital humanities Center In Uzbekistan. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(10), 25-33.